

GEOMETRIA INTERIOARĂ

Adrian Vasiu

Angela Vasiu

Universitatea Babeș-Bolyai
3400 Cluj-Napoca, Romania

TRANSGRESAREA FRONTIERELOR DINTRE DISCIPLINE

În ultimii 30 de ani se răspândește tot mai mult în lume cuvântul transdisciplinaritate. Fiind adesea confundat cu pluridisciplinaritatea și interdisciplinaritatea, se impun câteva precizări.

Cu toții înțelegem nevoia stringentă de a construi *punți* de legătură între diferite discipline, acum când explozia informațională ne duce la adâncirea unor studii disciplinare care face tot mai greoaie comunicarea între specialiști, chiar și din domenii apropiate. Această imperioasă nevoie a condus la apariția pluridisciplinarității și interdisciplinarității, către mijlocul secolului XX.

Pluridisciplinaritatea realizează un același studiu din punctul de vedere al mai multor discipline. *Interdisciplinaritatea* are ca scop transferul metodelor unei discipline, altor discipline. Aceste cercetări au fost impulsionate de tentativele de apropiere dintre artă și știință. Inițiativele multi și inter-disciplinare au avut marele merit de a releva că dialogul dintre știință și artă este posibil și necesar.

Prima Geometrie ne-euclidiană se naște din cea euclidiană: prin *negarea* axiomei unicității paralelei printr-un punct la o dreaptă. Astăzi, clasa Geometriilor ne-euclidiene este mult mai vastă, iar Geometria absolută - ca fundament comun al diferitelor tipuri de Geometrii - este o noțiune care se modifică mereu, e o noțiune în evoluție.

S-a ajuns la negarea tuturor axiomelor lui D. Hilbert, puse la baza Geometriei euclidiene, prin introducerea Anti-Geometriei și Geometriei paradoxiste, de către Florentin Smarandache în [9].

Această paletă largă a tipurilor de Geometrii ne-euclidiene nu ne mai șochează, nu ne surprinde. Ele sunt studiate, iar prin *modele proprii* se dovedesc a fi consistente și ne-contradictorii. Tot așa, a apărut o imensă varietate în paleta: bio-psiho-socială a condiției umane.

Studiul diferitelor clase de Geometrii ne conduce în mod natural la noțiunea de "*Geometrie interioară*" pe care o considerăm ca fiind *starea* la un moment dat a gradului de manifestare sau blocare a însușirilor înnăscute ale omului, ale corpului său subtil. Multiplele combinații și permutări ale calităților înnăscute ale unei ființe; existente în stare *latentă* sau în diferite grade de *adormire* reprezintă o *infinită varietate* pe care în [11] am numit-o "*Geometrie interioară*". Ea poate fi diferită de la un moment la altul și noi, fiecare, știm cât ne poate costa aceasta! Putem numi și altfel Geometria interioară. N-are importanță denumirea pe care diferiți specialiști i-o pot da. Importantă este doar, semnificația denumirii.

De la prima Geometrie ne-euclidiană, care neagă o proprietate a Geometriei euclidiene, putem ajunge la alte tipuri de Geometrii în care

negăm chiar toate axiomele Geometriei euclidiene, ajungând la o Anti-Geometrie sau Geometrie Paradoxistă de tip Smarandache, introdusă în [9].

După gradul de blocare a diferitelor însușiri ale ființei noastre interioare, avem și noi diferite "Geometrii interioare". Prin diferitele tipuri de Geometrii ne-euclidiene putem înțelege marea diversitate bio-psiho-socială, de la angelic și sublim, până la: degradare, depersonalizare sau dezumanizare. Aceasta ne ajută în câteva direcții.

1. Acceptăm alături de noi, chiar cu înțelepciune și bunăvoință și pe cei care gândesc sau se comportă altfel, știind că suntem diferiți - după șansa proprie a stării ființei interioare și exterioare.

2. Propriile probleme sau ale celorlalți le înțelegem *nu ca o pedeapsă* a lui Dumnezeu, ci ca o consecință a propriilor blocaje, a ignoranței sau sfidării Legilor naturale universale și ale cunoașterii de sine. Atunci, în loc să-i judecăm pe alții, sau să-i criticăm, or să ne plângem în vreun fel, știm că e mai bine să-i ajutăm, altfel contribuim la sporirea propriilor perturbări și a negativității din jur. Atunci înțelegem primul principiu din cartea [1]: "nu critica, nu condamna, *nu te plânge*". Altfel, ne creem blocaje subtile.

3. Devenim conștienți de nevoia supravegherii vieții noastre, de nevoia: de clipe de liniște pentru a *deveni noi înșine*, pentru a ne da șansa manifestării plene a ființei interioare.

Grație eforturilor din multiplele direcții menționate și a multor alora, putem avea încredere că avem șansa redresării acestei lumi bulversate de atâta violență și confuzie. Asistăm la o *renaștere* care ne umple sufletele de un optimism, bine fundamentat, de atâția căutători ai adevărului, din cele mai diferite domenii.

BIBLIOGRAFIE

1. Dale Carnegie, *Secretele succesului. Cum să vă faceți prieteni și să deveniți influent*, Editura Cartea Veche, București, 1989.
2. Dan Costian, *În lumina Bibliei. Biblia și India*, Vol.I, Editura Nemira, București, 1999.
3. V.R. Dhiravamsa, *Calea Non-atașamentului pentru a reuși singur în viață*, Editura Colosseum, București, 1995.
4. Shri Mataji Nirmala Devi, *Meta Modern Era*, Vishwa Nirmala Dharma, Bombay, 1995.
5. Basarab Nicolescu, *Transdisciplinaritatea. Manifest.* Editura Polirom Iași, 1999.
6. Umesh C. Rai, *Medical Science Enlightened*, Ed. Harper, San Francisco, 1990.
7. R. T. Rajasekharan, R. Venkatesan, *Divine Knowledge Through Vibrations*, Panther Publ. Bangalore, 1992.
8. José Antonio Salgado, *Sahaja Yoga*, Editura Ariadna Bacău, 1996.
9. Florentin Smarandache, *Collected Papers*, 1997, Vol.II, University of Kishinev, Press Kishinev.
10. Angela VasIU, Adrian VasIU, *Geometria în sprijinul învățământului formativ*, Dokia Publ. House Ltd., 1998
11. Adrian VasIU, Angela VasIU, *Fundamentele integrării naturale în viață*, Dokia Publishing House Ltd., 1998.
12. Adrian VasIU, Angela VasIU, *Bolyai invites us to more wisdom, to our awakening*, Proceedings of Symp. in Geom., "Babeș-Bolyai" Univ., Nr.2, 1993.
13. Gwenaël Verez, *La Mere et la Spiritualité*, Publisud, Paris, 1995.
14. Yogi Mahajan, *Geeta Enlightened*, Motilal Banarsidass, Delhi, Yaranasi, Madras, 1989.